

1.- Grupo Temático: **Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial.**

2.- Subgrupo Temático: **Crisis climática y conflictos socio-ambientales.**

3.- Título descriptivo: **Modificación antropogénica de la cobertura vegetal del paisaje en la cuenca Río la Virgen, Ocosingo, Chiapas, México.**

4.- Palabras clave: **Antropización, Paisajes Físico-Geográficos, Ocosingo, Cobertura vegetal.**

Autores:

1. Elí Obed Gutiérrez Solís obedsol@gmail.com (autor de correspondencia)

Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. México.

<https://orcid.org/0009-0001-0185-701X>

Líneas de investigación: Paisajes físico-geográficos, Degradación Geoecológica, Cartografía del Riesgo, Análisis Geoespacial.

2. Luis Giovanni Ramírez Sánchez qramirez@cqm.edu.mx

Investigador por México CONAHCyT-El Colegio Mexiquense, A. C.. México.

<https://orcid.org/0000-0003-0509-3413>

Líneas de investigación: Justicia espacial, Gentrificación, Análisis de los desplazamientos espaciales, Paisajes físico-geográficos, Vulnerabilidad y riesgos en las ciudades.

3. Horacio Morales Iglesias horacio.morales@unicach.mx

Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. México.

<https://orcid.org/0000-0002-7219-8509>

Líneas de investigación: Integración de Paisajes Físico-Geográficos, Diversidad Geoecológica, Ordenamiento Territorial, Geodiversidad.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los grados de antropización de la cobertura vegetal de los paisajes físico-geográficos (PFG) a escala 1:50 000 en la cuenca Río La Virgen, municipio de Ocosingo, Chiapas, México.

Metodología:

La zona de estudio comprende a la cuenca Río La Virgen, ubicado en el extremo noroeste del municipio de Ocosingo, Chiapas, con coordenadas extremas de 17° 00' 06.88" y 16° 44' 59.9" latitud Norte, 91° 14' 48.36" y 92° 15' 50". Abarca una superficie de 306 km².

Este trabajo analiza el tema de antropización bajo el enfoque geoecológico, provenientes de la escuela rusa del paisaje (Mateo, 2002), donde, las modificaciones antropogénicas del territorio ocasionan una pérdida y alteraciones a las funciones, atributos y componentes del paisaje (Mateo y Ortiz, 2001). De esta forma, el enfoque geoecológico brinda un conocimiento geográfico de las relaciones que la sociedad genera sobre la naturaleza a través de los paisajes físico-geográficos.

El método empleado para cumplir con el objetivo, consistió en aplicar el Índice de Antropización de la Cobertura Vegetal (IACV), propuesto por Shishenko (1998). El cual ha sido adaptado a las condiciones latinoamericanas por Cruz-Paz et al. (2017), Aguirre et al. (2017), Priego-Santander et al. (2004), Ríos-Figueroa (2018), Ramírez-Sánchez et al. (2022) y particularmente en Chiapas por Morales-Iglesias (2019).

Como información base, se empleó el mapa de PFG a escala 1:50 000 elaborado por Gutiérrez-Solís et al., (2024) y el mapa de cobertura y usos de suelo de la cuenca Río La Virgen (Gutiérrez-Solís, 2022). Para conocer el grado de modificación antropogénica de la cobertura vegetal en el paisaje, se ponderan el grado de transformación que cuentan las coberturas y usos de suelo.

Esta ponderación varía entre 0.01 y 1.00 y tiene la finalidad de asignar un peso relativo al tipo de vegetación; donde las coberturas cercanas a 1.00 presentan

mayor transformación antropogénica, y cercano a 0.01, coberturas menos antropizadas. Finalmente, los valores del IACV, fueron estratificados en cinco categorías (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) bajo el método de clasificación natural breaks.

Planteamiento del problema, principales hipótesis y resultados:

Planteamiento del problema: La antropización de la cobertura vegetal de los PFG en el sureste de México ha contribuido a una crisis ambiental del territorio (CONABIO, 2013; Priego y Bocco, 2016). Por su parte, los efectos de las acciones antropogénicas se han percibido en la disminución de bio y geodiversidad, además, han generado nuevos escenarios de riesgo geológicos e hidrometeorológicos, las cuales pueden mermar la calidad de vida de los habitantes (Bocco et al., 2010; Flores-Domínguez et al., 2017).

Para el caso de Chiapas, se ha evidenciado que la antropización de la cobertura vegetal, ha generado una disminución del patrimonio natural y causado escenarios de riesgo como procesos de remoción en masa e inundaciones (Morales-Iglesias et al., 2019; 2022).

La cuenca río La Virgen, presenta un proceso de modificación en su cobertura vegetal, debido principalmente a usos de suelo agropecuario y asentamientos humanos (Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, 2015). Aunado a su ubicación geográfica, que articula actividades económicas de las regiones oriente y norte del estado (Garza-Tovar et al., 2020), han contribuido a un impacto social sustancial que podrían acelerar el proceso de modificación a la cobertura natural.

Hipótesis: Los PFG de la cuenca río La Virgen se encuentra en un estado considerable de modificación en su cobertura vegetal, esencialmente en paisajes de planicies, piedemonte y valles, cuya morfología permite el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales de la sociedad. Mientras que, en paisajes montañosos, debido a su poca accesibilidad, presentan bajos niveles de antropización en su cobertura natural.

Resultados: Los resultados indican que la zona de estudio presenta altos niveles de antropización, donde las actividades agrícolas, pecuarias y asentamientos humanos son el principal motor de modificación. Estas actividades se desarrollan principalmente en PFG de planicie y piedemonte, en pendientes menores a 10° en clima semicálido húmedo y subhúmedo, sobre suelos Luvisoles y Phaeozems, estas condiciones abióticas favorecen la presencia de usos de suelo agropecuario y urbano.

Con niveles medios, se presentan en PFG dominados por lomeríos, piedemonte y valles, con un rango de pendientes de 3° a 45°, en climas templado, semicálido y cálido húmedo, sobre suelos Luvisoles, Phaeozems y Leptosoles. Estas condiciones abióticas sostienen usos de suelo agropecuarios, además de formar un mosaico complejo con vegetación secundaria y asentamientos humanos.

Por su parte, en zonas con bajos niveles de antropización, destacan por ser PFG de montaña y lomeríos, con pendientes que superan los 30° en climas templado y semicálido húmedo, sobre suelos Leptosoles y Phaeozems; sobre estas condiciones biofísicas se encuentran coberturas vegetales en estado primario y secundario, con poca influencia antropogénica.

En un análisis comparativo de este estudio a nivel estatal elaborado por Morales-Iglesias et al., (2019) y nacional con Cruz-Peralta y Ramírez-Sánchez (2023) se pudo encontrar que existe una correspondencia espacial con el relieve, debido que paisajes montañosos favorecen la conservación de la cobertura vegetal, mientras que paisajes de planicies, valles y piedemonte predomina una vegetación más transformada. Si bien, existe una diferencia de escala y condiciones socioeconómicas, se pueden encontrar condiciones similares de modificación a la cobertura natural.

Relevancia del trabajo:

El tema de antropización de la cobertura vegetal es una de las problemáticas más apremiantes en el sureste de México, sus efectos se han podido apreciar en la pérdida de bio y geodiversidad, la disminución de servicios ambientales y un factor

para generar escenarios de riesgos geológicos e hidrometeorológicos, además de generar cambios sustanciales a los sistemas naturales.

La relevancia de este trabajo radica en que permite definir aquellos PFG que presentan un cambio en sus propiedades y funciones causada por la antropización de la cobertura vegetal, además, contribuye al conocimiento geográfico de la zona de estudio y al estado, para definir el grado de antropización de la cobertura vegetal y su localización espacial. Una prueba válida en la elaboración de planes de restauración o conservación del territorio.

REFERENCIAS:

Aguirre, M. A. López Ibarra, L. I., Bolaños Trochez, F. V., González Guevara, D. F. Y O. Buitrago-Ber-múdez. (2017): Percepción del paisaje, agua y ecosistemas en la cuenca del río Dagua, Valle del Cauca, Colombia. *Perspectiva Geográfica*, 22(1), 109-126. doi: 10.19053/01233769.5402.

Ayuntamiento Municipal de Ocosingo. (2015). Plan de Desarrollo Municipal. Ocosingo. Obtenido de: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chiapas/Todos%20los%20Municipios/wo86596.pdf>

Bocco, G. Mendoza, M., Priego-Santander, A. y Burgos, A. (2010). La cartografía de los sistemas naturales como base geográfica para la planeación territorial: Una revisión de la bibliografía. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Instituto Nacional de Ecología. Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. México.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 2013. La biodiversidad en Chiapas: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad /Gobierno del Estado de Chiapas. México.

Cruz-Paz, G., Castillo-Uzcanga, M. M., Espinoza-Tenorio, A., Peña, L. C. B., Valencia-Barrera, E., & Mesa-Jurado, M. A. (2018). Áreas prioritarias de conservación en la cuenca Usumacinta, la aplicación de un enfoque multicriterio.

Investigaciones Geográficas Boletín Del Instituto De Geografía, 97.
<https://doi.org/10.14350/rig.59482>

Cruz-Peralta, M., y Ramírez-Sánchez, L. (2023). Antropización del Paisaje de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. *Punto Cunorte*, (16), 13-42.

ESRI (Environmental Systems Research Institute) (2024). Métodos de clasificación de datos. Obtenido de: <https://pro.arcgis.com/es/proapp/latest/help/mapping/layer-properties/data-classification-methods.htm>

Flores-Domínguez, A., Ruíz-Careaga, J. A. y Priego-Santander, A.G. (2017): Evaluación de la de gradación de suelos en el estado de Puebla, México. En: Balochi, F. y Chreties, Ch. Edit. Procesos de erosión. Sedimentación en cauces y cuencas. UNESCO. Programa Hidrológico Internacional. América Latina y el Caribe. Volumen 3. Documento técnico No. 38. Paris. p: 80-96.

Garza Tovar, J.R., Sánchez Crispín, Á., & Figueroa Encino, A. (2020). Estructura territorial del turismo en la región Palenque-Cascadas de Agua Azul, Chiapas, México. *Dimensiones Turísticas*.

Gutiérrez Solís, E. O. (2022). Evaluación de la antropización de la cobertura vegetal de los paisajes físico-geográficos de la cuenca Río la Virgen en el municipio de Ocosingo, Chiapas. [Tesis de Licenciatura, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas]. Link: <https://repositorio.unicach.mx/handle/20.500.12753/4470?locale-attribute=en>

Gutiérrez-Solís, E. O., Morales-Iglesias, H., Ramírez-Sánchez, L. G., Priego-Santander, Á. G., & Alatorre-Ibargüengoitia, M. Á. (2024). Biophysical landscapes of the Río La Virgen watershed in the Ocosingo municipality, Chiapas, Mexico. *Journal of Maps*, 20(1). <https://doi.org/10.1080/17445647.2024.2347895>

Mateo, J. (2002). Geografía de los paisajes. Primera parte. Paisajes Naturales. Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria. 188 pág.

Mateo, J. M. y Ortiz-Pérez, M. (2001). La Degradación de los paisajes como concepción teórico-metodológica. Palacio, J.L, Oropeza, O., Figueroa, J.M. (eds). Mario Arturo Ortiz Pérez. Contribuciones geográficas. (pp. 255-286).

Morales-Iglesias, H., Priego-Santander, A., Bollo-Manent, M. y Ríos, J.M. (2019). La antropización de la cobertura vegetal en los paisajes del estado de

Chiapas, México. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y UNAM. Papeles de Geografía, 65, 139-154. España.

Morales-Iglesias, H., Priego-Santander, A., Díaz-Nigenda, E. and Alatorre-Ibargüengoitia, M. (2022). Landscapes with the Greatest Natural Heritage in Chiapas, Mexico. *Geography and Natural Resources*, Vol. 43, No. 4, pp. 394–400.